

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

Шамсиева Турсуной Гошпулатовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино

Актуальность проблемы. В акушерско-гинекологической практике представляет большой научный и социально-экономический интерес вопрос восстановления менструальной и детородной функции после родов. Данная проблема не нашла должного отражения в литературе, хотя в ежедневной работе акушеры встречаются случаи раннего восстановления менструальной функции уже через 30, 45, 60 дней после родов при регулярном кормлении грудью новорожденного. Восстановление репродуктивной функции на фоне лактационной аменореи является причиной короткого интергенетического интервала, аборт у лактирующих женщин, и с целью их предотвращения априорно всем родившим женщинам рекомендуется контрацепция. В течение последних 3 лет широко используется вставление ВМС сразу после родов. Однако у данного контингента женщин не изучены сроки восстановления нормального менструального цикла, частота экспульсии ВМС и наступления очередной беременности [1]. В литературе, в основном, освещены вопросы влияния анемии, преэклампсии и ожирения на лактационную функцию [6], а также реинфузии крови [7], экстракта живучки туркестанской [8] и питания [9].

Изучены механизмы формирования рефлексов выведения молока у родильниц [10], состояние лактации после кесарева сечения [11] и состав женского молока после срочных и преждевременных родов [12].

В послеродовом периоде эндокринная система женщины под воздействием гипофиза начинает активно вырабатывать гормон пролактин. Физиологически при лактации в организме матери превалирует выработка гипофизом пролактина с торможением синтеза и экскреции ФСГ и ЛГ. Яичники и матка в этот период инертны, находятся в состоянии покоя. В связи с этим возникает физиологическая лактационная аменорея [2].

Считают, что сроки восстановления менструального цикла после родов у каждой женщины индивидуальны и не зависят от способа родоразрешения: и после родов через естественные родовые пути, и после кесарева сечения

восстановление менструального цикла может произойти позже или раньше, и зависит, в основном от способа вскармливания. В тоже время, имеется мнение, что на восстановление менструальной функции оказывают влияние и такие факторы, как: течение беременности и осложнения родов, возраст женщины, правильное и полноценное питание, соблюдение режима сна и отдыха, наличие хронических заболеваний, нервно-психическое состояние и др. Восстановление менструальной функции после кесарева сечения мало изучено, хотя известно, что осложненное течение родов также может приводить к различным нарушениям менструаций. Анализ доступной литературы показал, что метод контрацепции в виде лактации у кормящих матерей не всегда надежен. На фоне лактационной аменореи даже у кормящих женщин возможно возникновение овуляции и наступление беременности. Частота, сроки восстановления менструальной функции и фертильности после родов у лактирующих женщин мало изучены, что послужило обоснованием проведения данного исследования [3].

Не установлена частота и длительность лактационной аменореи после физиологических и осложнённых родов, включая оперативных [5]. Отсутствуют сведения о сроках восстановления менструальной функции у лактирующих женщин после нормальных родов и после кесарева сечения, о частоте и сроках наступления беременности у кормящих женщин, не пользовавшихся средствами контрацепции. Не установлены лабораторные критерии, свидетельствующие о восстановлении овуляторного менструального цикла у кормящих матерей. Определение критериев и биомаркеров восстановления нормального функционирования репродуктивной функции могло бы целенаправленно проводить меры по регуляции детородной функции в первые два года после родов [4].

Цель исследования. определить этапы и критерии восстановления репродуктивной функции у лактирующих женщин при неосложненных и осложненных родах.

В ходе выполнения НИР будут решены следующие задачи:

1. Изучить частоту и длительность лактационной аменореи, сроки восстановления менструальной и детородной функции у лактирующих женщин,

перенесших нормальные роды и кесарево сечение без и с использованием ВМС по данным ретроспективного анализа.

2. Представить клиническую и УЗИ характеристику инволюции матки у кормящих женщин, перенесших кесарево сечение и нормальные роды.

3. Исследовать состояние гипофизарно-яичниковой системы в динамике лактационного периода.

Научная новизна исследования. Впервые будут представлены данные о частоте лактационной аменореи в популяции кормящих матерей, проживающих в городе Ташкенте. Будут представлены клиническая и УЗИ характеристики инволюции матки у кормящих женщин, перенесших кесарево сечение и нормальные роды.

Научную значимость будут иметь результаты исследования функционального состояния гипофизарно-яичниковой системы у кормящих матерей. В результате проведённых исследований прогнозируется определить основной биомаркер, позволяющий предсказать начало овуляторных менструальных циклов и возможности наступления беременности [5].

Научная и практическая значимость результатов исследования. Практическую ценность будут иметь данные о сроках и частоте возобновления менструальной и детородной функции у лактирующих женщин, не принимавших контрацептивные средства, с учётом течения и исхода родов.

Материалы исследования. Сбор клинического материала будет проводиться на базе кафедры акушерства и гинекологии Ташкентской медицинской академии в 9 акушерском комплексе Уч-Тепинского района г. Ташкента (гл. врач, к.м.н., А.В. Калегин).

Будет проведен ретроспективный анализ путем анкетирования 30 кормящих женщин, перенесших физиологические роды без ВМС, 30 – с ВМС и 30 лактирующих женщин, перенесших кесарево сечение.

Перспективное обследование и наблюдение 60 женщин в динамике лактационного периода, включая 20 женщин после планового повторного кесарева сечения по рубцу, 20 женщин перенесших тяжелую преэклапсию и 20 женщин после нормальных родов.

Методы исследования. Клинические: общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мазка влагалищного; Клинико-биохимические: АЛТ, общий белок, мочевина, креатинин, коагулограмма; УЗИ матки и яичников после родов и операций на 3сутки и. через 1-3-6 месяцев. Гормональные исследования гипофизарно-яичниковой системы через 1-3-6 месяц. Статистические методы исследования.

Выводы. 1. Восстановление менструальной функции после нормальных родов у кормящих матерей через 3- 5 месяцев происходит в 60% случаев. 2. Лактационная аменорея в течение 6-12 месяцев и более после нормальных родов встречается у 32,5% женщин. 3. Высокая частота (32,5%) наступления непланируемой беременности у кормящих матерей в течение первого года после нормальных родов свидетельствует о необходимости использования контрацептивных средств сразу после родов. 4. Взаимосвязь репродуктивной активности кормящих женщин с эмоциональным состоянием.

Литературы.

1. JABBAROVA YULDUZ KASYMOVNA and RAKHMANKULOVA NARGIZA GAFUROVNA "Biology and Integrative Medicine" 2016 No. 5 (September-October). LACTATIONAL AMENORRHEA AS A METHOD OF POSTPARTUM CONTRACEPTION

2. Rakhmonqulova Nargiza Gofurovna. Ultrasound examination of the restoration of reproductive function in women who underwent a cesarean section. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (1), 195-198.

3. Rakhmonqulova Nargiza Gafurovna. Characteristic of reproductive function restoration nursing mothers. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Ingenious Global Thoughts.

4. Лактационная аменорея как способ послеродовой контрацепции Ю.К.Джаббарова, Н.Г.Рахманкулова. Биология и интегративная медицина, 54-62.

5. Rakhmonqulova Nargiza Gofurovna. Restoration of Menstrual Fertility During Breastfeeding after Physiological Childbirth. World scientific research journal 3 (1) 119-123.2022

6. Азимова Д. А., 1995; Омаров Н. С.-М., 1999; Пикуза О. И., 1998; Алахкулиева С. З., 1998

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-11

7. Shamsieva Tursunoy. (2023). "MODERN ASPECTS OF PREDICTION AND EARLY DIAGNOSIS OF CEREBROVASCULAR DISORDERS IN PREECLAMPSIA". Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 4(5), 1059–1063. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PFTJX>

8. Чернуха Е. А., Драгун И. А., 2000

9. Шамсиева, Т. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(6), 341-345.

10. Халитова З.И., 2000

11. Shamsieva Tursunoy. (2023). MODERN ASPECTS OF PREDICTION AND EARLY DIAGNOSIS OF CEREBROVASCULAR DISORDERS AND INDICATORS OF THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA. Academia Science Repository, 4(5), 1043–1048. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/562>

12. Кошелева Н. Г., 1994

13. Дубинина, Н. В., Самадов, Б. Ш., Тищенко, И. Ю., Дубініна, Н. В., & Тищенко, І. Ю. (2020). Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи: современные подходы к лечению.

14. Талалаева Н. Е., 2001; Алексеев Н. П. и соавт., 2001

15. Samadov, B. S., Yaremenko, V. D., & Berezniakova, N. L. (2018). Standartization of active pharmaceutical ingredients in combined dosage form.

16. Драгун И. Е., 1998; Талат-Зайед и соавт., 1997

17. Швець, І. О., Самадов, Б. Ш., Ільїна, Т. В., & Ільїна, Т. В. (2017). Навчальна практика з фармакогнозії–складова частина професійної підготовки провізора.

18. Фам Ван Тху, 1996

19. Samadov, B., Sych, I. A., Shpychak, T. V., & Kiz, O. V. (2017). Quantitative determination by potentiometric titration method of active pharmaceutical ingredients in complex dosage form.

20. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Шарипова Э.М. (2021). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ "MOMORDICA CHARANTIA L", ВЫРАЩИВАННОГО В УСЛОВИЯХ

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-11

БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Вестник науки и образования, (15-1), 106-110.

21. Дубинина, Н. В., Самадов, Б. Ш., & Тищенко, И. Ю. (2021). Создание вакцин для профилактики и лечения ВИЧ.

22. Samadov, B. S. (2022). THE USE OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L IN FOLK MEDICINE. Asian journal of pharmaceutical and biological research, 11(2).

23. Bakhodirjon Sharipovich Samadov. (2022). THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L USED IN FOLK MEDICINE. Thematics Journal of Chemistry, 6(1).

24. Samadov, B. S. (2022). ANATOMICAL STRUCTURE OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L. Thematics Journal of Botany, 6(1).

25. Самадов, Б. Ш., Болтаев, М. М., Мелибоева, Ш. Ш., & Жалилов, Ф. С. (2022). ГИПОЛИПИМИДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЫРЬЯ ПЛОДЫ МОМОРДИКА ХАРАНЦИЯ (MOMORDICA CHARANTIA L). Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(8), 26-35.

26. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyayeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., & Norova, N. U. & Kudina, OV (2020). Pharmacological properties and chemical composition "Momordica charantia l.

27. Самадов, Б. Ш. (2020). Жалилов Фазлиддин Содикович, Жалилова Феруза Содиковна. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «MOMORDICA CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1), 99.

28. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON LOCALIZED INDIAN POMEGRANATE. Scientific progress, 3(8), 33-41.

29. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF COLLECTION OF MOMORDICA CHARANTIA L OBTAINED FROM MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS. Scientific progress, 3(8), 42-48.

30. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF MOMORDICA CHARANTIA L. *Scientific progress*, 3(8), 49-57.

31. Samadov, B. S., Zhalilov, F. S., & Zhalilova, F. S. (2022). HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA HARANTIA. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Černozem'â)*, (89), 57-69.

32. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., & Джалилова, Ф. С. (2022). MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING ANATOMIK TUZILISHI. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(5), 123-149. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss5.2022.109>

33. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Jalilova, F. S., Boltayev, M. M., & qizi Meliboyeva, S. S. APPLICATION IN FOLK MEDICINE FRUITS OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L.

34. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Boltayev, M. M., & qizi Meliboyeva, S. S. THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L USED IN TRADITIONAL MEDICINE.

35. Samadov, B. S., & Musaeva, D. M. (2020, March). Trends in the development of the epidemic process of hepatitis C in Uzbekistan. In *Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference "Faces-people. Current problems of pharmacotherapy and recognition of medicinal benefits. Kharkiv (Vol. 1, p. 431)*.

36. Samadov, B. S., Musaeva, D. M., & Dubinina, N. V. (2020). Comparative characteristics and trends in the development of the epidemic process of hepatitis C in Ukraine and Uzbekistan. *New Day in Medicine*, 1(29), 284-290.

37. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., & Jalilova, F. S. (2022). DOSAGE FORMS BASED ON THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Černozem'â)*, (90), 10-18.

38. Samadov B. S. MAGNESIUM DEFICIENCY AND ITS CORRECTION WITH VEGETABLE TINCTURE TINCTURAE MORUS //Scientific progress. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 4-12.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-11

39. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Дубинина, Н. В. (2022). Антимикробная активность лекарственного растительного сырья “*Momordica charantia* L.”.

40. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ *MOMORDICA CHARANTIA* L. Журнал химии товаров и народной медицины, 2(1), 139–162. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol2.iss1.2023.149>

41. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). *MOMORDICA CHARANTIA* L DORIVOR O’SIMLIGI ASOSIDAGI DORI SHAKLLARI. Журнал химии товаров и народной медицины, 2(1), 139-162. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol2.iss1.2023.149>

42. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., & Болтаев, М. М. кизи Мелибоева, ШШ (2022). Применение в народные медицины плоды лекарственного растения *Momordica Charantia* L. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 117-133.

43. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., Norova, H. U., ... & Kudina, O. V. (2020). Pharmacological properties and chemical composition “*Momordica charantia* l”.

44. Dubinina, N., Tishchenko, I., Koshova, O., Kalinichenko, S., & Samadov, B. (2023). MEDICAL SCIENCES. CHEMICAL SCIENCES, 110, 25

45. Самадов Б.Ш., Ф.С.Жалилов, С.М.Мусозода. Химический состав и технология получения сухого экстракта на основе плодов *Momordica charantia* L, выращенного в Бухарской области республики Узбекистан // «Наука и инновация» - 2023 - №2. С. 82-91.

46. Самадов, Б. Ш. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ *MOMORDICA CHARANTIA* L. Научный Фокус, 1(3), 309-321.

47. Sh, S. B., Musozoda, S. M., Xolnazarov, F. B., Musoev, R. S., Raxmonov, A. U., & Maksudov, K. S. (2023). DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF SUPPOSITORIES BASED ON NUTMEG SAGE, GROWING IN TAJIKISTAN. Научный Фокус, 1(3), 294-299.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-11

48. Самадов, Б. Ш., & Шамсиева, Т. (2023). АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МОМОРДИКА ХАРАНЦИЯ (MOMORDICA CHARANTIA L). Научный Фокус, 1(4), 81-89.

49. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ “MOMORDICA CHARANTIA L”. Новый день в медицине, (1), 379-381.

50. Tishchenko, I., Dubinina, N., Filimonova, N., Samadov, B., & Peretyatko, O. (2023). HCV: features and insidiousness.

51. Sharipovich, S. B., Fatkhulloevich, R. I., & Mirahmad, M. S. (2023). ANALYSIS OF THE EXPECTORANT MEDICINES MARKET IN THE PHARMACEUTICAL MARKET OF TAJIKISTAN. Научный Фокус, 1(6), 295-300.

52. Sh, S. B., Dexkanov, S. S., Nurullayev, M. N., Olimova, N. I., & Narzulaeva, U. R. (2023). THE ROLE OF ENGLISH AND LATIN IN THE STUDY OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL TERMS. Научный Фокус, 1(6), 315-323.

53. Самадов, Б. Ш., & Зиёева, Д. А. (2023). РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. Научный Фокус, 1(6), 324-332.

54. Самадов, Б. Ш., Мусаева, Д. М., & Дубинина, Н. В. (2019). Сравнительная характеристика и тенденции развития эпидемического процесса гепатита С в Украине и в Узбекистане. Новый день в медицине, (4), 284-290.

55. Самадов Б. Ш., Жалилова Ф. С., Жалилов Ф. С. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДЫ “MOMORDICA CHARANTIA L” ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». Харків, НФаУ. Редакційна колегія. – 2021. – С. 3-7.

56. Б.Ш. Самадов, Ф.С. Жалилова, Ф.С. Жалилов, Н.А. Муродова., Фармакологическая свойства и химический состав лекарственного растительного сырья “Momordica Charantia L”. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, НФаУ, 2020. С. 426-430.

57. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ “MOMOR-DICA CHARANTIA L”. Новый день в медицине. Научно-реферативный, духовно-просветительский журнал, 1, 29.

58. Дубинина, Н. В., Дубініна, Н. В., Самадов, Б. Ш., Тищенко, И. Ю., & Тищенко, І. Ю. (2020). Перспективы использования лекарственного сырья момордика харанция для создания новых лекарственных средств.

59. Самадов, Б. Ш., & Мусаева, Д. М. (2020). Тенденция развития эпидемического процесса гепатита С в Узбекистане. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. НФаУ, Харьков. Украина, 430-437.

60. Samadov, B. S., & Dubinina, N. V. (2016). Characteristics and trends of epidemic of hepatitis C in Uzbekistan and Ukraine.

61. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. (2020). ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «MOMORDICA CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1 (99)), 92-98.

62. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF COLLECTION OF INDIAN POMEGRANATE OBTAINED FROM MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS. Редакційна колегія, 40.

63. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF INDIAN POMEGRANATE. Редакційна колегія, 43.

64. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON MOMORDICA CHARANTIAL. Редакційна колегія, 37.

65. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON LOCALIZED INDIAN POMEGRANATE. Редакційна колегія, 169.

66. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНЫЕ МЕДИЦИНЫ ПЛОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ MOMORDICA

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-11

CHARANTIA L. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 117–133.
<https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.76>

67. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). XALQ TABOVATIDA ISHLATILADIGAN MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 134-161. DOI: <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.86>

68. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON MOMORDICA CHARANTIA L. Scientific progress, 3(8), 29-32.

